

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ КРИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ГЕРОЕВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Балтаева Анаджан Таджибаевна,
доцент Ташкентского государственного
транспортного университета, кандидат педагогических наук(PhD).

Пирназарова Садокат Хамдам кизи,
студентка Ташкентского государственного
университета востоковедения.

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются типы уроков, а также дидактические средства, методы и технологии, направленные на обучение учащихся критической оценке персонажей литературных произведений на основе когнитивного подхода.

Ключевые слова: когнитивный подход, критическая оценка, учащиеся, уроки литературы, мышление, обучение, метод, технология.

ABSTRACT:

The article examines the types of lessons, as well as didactic tools, methods and technologies aimed at teaching students to critically evaluate the characters of literary works based on the cognitive approach.

Keywords: cognitive approach, critical evaluation, students, literature lessons, thinking, learning, method, technology.

Слово «когнитивный» происходит от латинского слова «cognize», что означает «знать, понимать, осмысливать, мыслить» или «cognition» — знать, понимать. Познавательный процесс осуществляется посредством познавательной деятельности человека, восприятия, понимания и отражения действительности.

Критическое мышление напрямую основано на познавательной деятельности. Потому что процесс урока не может быть эффективно организован без развития памяти, восприятия, мышления и учебной деятельности учащихся. Данные виды деятельности являются познавательными процессами и направлены на развитие у учащихся навыков критического и творческого мышления, логического мышления, самостоятельного

приобретения и преобразования знаний в компетенции, саморазвития и самоконтроля.

При использовании технологии подготовки учащихся к критической оценке персонажей художественного произведения на основе когнитивного подхода целесообразно исходить из следующего: создание отношений сотрудничества между учителем и учащимися на основе взаимного равенства; создание среды сотрудничества среди студентов, стремящихся к критическому и независимому мышлению; направить учащихся на развитие их духовной идентичности через формирование навыков критической оценки персонажей произведений в процессе литературного образования; обеспечение того, чтобы учащиеся демонстрировали свои навыки письменной грамотности и компетенции путем написания рефератов, описаний, текстов, эссе и т. д.

Охарактеризованы приемы и методы формирования критического мышления учащихся, определены дидактические условия реализации данного процесса, требования к учащимся: 1. Учащиеся должны овладеть знаниями по теории литературы, навыками самостоятельного изложения своих мыслей по каждому вопросу, что является основой для выражения критической оценки героев художественных произведений. 2. Ученик должен овладеть умениями формулировать свои суждения и выводы, это главный продукт критического мышления, которое перерастает в творческое мышление. Это означает, что учащиеся отступают от репродуктивного мышления, основанного на установленных шаблонах и алгоритмах.

3. На уроках литературы учащиеся, опираясь на критическое мышление, дают объективную оценку процессам, событиям, описанным в художественном произведении. 4. В своей деятельности на основе критического подхода ученик эффективно использует личные мысли, впечатления, цели и приемы, характерные для него.

Учебный процесс по изучению каждого предмета, в том числе и литературы, имеет свои отличительные особенности при формировании критического мышления учащихся. В рамках исследования нами выделены следующие факторы:

- Перед учащимися ставятся такие задачи, которые требуют самостоятельного мышления для их решения;
- В процессе урока учащиеся выполняют определенные задачи, решить которые можно при условии активного сотрудничества;

- Учебный процесс, направленный на развитие критического мышления, состоит не только в сборе доказательств учителя определяется созданием условий для свободного обсуждения мнений, через высказывание оценочных суждений, активные исследовательские действия;

- Достижение результатов критического мышления проявляется в форме самостоятельных выводов.

Учащиеся должны быть подготовлены к обсуждению проблем и соответственно направлены, не избегать участия в принятии решения. Использование критического мышления на уроках литературы дает учащимся следующие возможности: эффективному обучению и приёму информации; пробуждению интереса к изучаемой литературе и к учебному процессу; к формированию критического мышления; ответственному подходу к учебному процессу; работать в сотрудничестве с одноклассниками; повышению качества образования; желая учиться и самосовершенствоваться всю жизнь.

В процессе формирования навыков критического мышления целесообразно применять такие методы как “Мозговой штурм”, “Двухчастный дневник”, “Диаграмма Венна”, “Система ценностей”, “Работа в группах”. В школьных учебниках представлены произведения “Меҳробдан чаён” (“Скорпион из алтаря”), “Дунёнинг ишлари” (“События в мира”), “Уч оға-ини ботирлар” (“Три брата богатыря”), при изучении которых были использованы названные методы.

На уроках литературы обучение критическому оцениванию героев произведения на основе критического мышления учащихся осуществлялось на трех этапах:

1. Подготовительный этап, на котором “привлекается” внимание учащихся к проблеме.

2. Этап восприятия новых событий – этап размышления.

3. Этап усвоения информации – это также этап анализа. На каждом из этапов учащиеся выполняют определенные задачи, которые отражены в форме таблицы.

Целесообразно определить задачи, которые должны выполнять учащиеся на этапах обучения критической оценке персонажей на уроках литературы на основе когнитивного подхода, следующим образом: Этапы:

Подготовительный этап. Подготовка новой информации для работы пробуждение интереса к произведению. Представление информации, усвоение на высоком уровне знаний по теме.

Этап восприятие содержания произведения. Представление информации: усвоение новой информации о содержании произведения. Систематизация усвоенной информации её восприятие. Обогащение представлений: пробуждение интереса к художественному произведению, усвоение новых идей.

Этап усвоения информации: Вступление в общение, обмен мнениями по изученному произведению, обогащение навыков критического оценивания. Высказывание суждений, усвоение новых знаний, критическое мышление. Расширение объема информации, анализ новых идей. Оценивание, обеспечение связи имеющихся знаний с новой информацией, разработка своей точки зрения, критическое оценивание действий и поступков героев произведения.

В исследовании представлена технология обучения критическому оцениванию героев произведений, которая была реализована на уроках литературы различных типов, направленных на формирование навыков критического мышления учащихся. К ним относятся “Уроки творческого чтения”, фрагменты урока “Вступительное слово учителя”, “Ролевое чтение”, “Уроки художественного чтения”, “Театрализованные уроки”, “Уроки – диспуты”, “Уроки обобщения”, “Уроки – лекции” и другие.

Технологию обучения учащихся критической оценке персонажей художественного произведения можно представить следующим образом:

1. Методы. Репродуктивный объяснительный, метод литературного исследования критикопублицистический, сопоставление героев художественного произведения, исследовательский эвристический выразительное чтение, повторение метод творческого чтения, лекционный, сочинение, беседа, экскурсия, иллюстративный метод, информационный метод, метод проблемного изложения, метод анализа, наблюдение метод аналитической беседы, метод диалога, диспутобсуждение, сравнительный анализ, игровой метод, метод анализа на основе выбор.

2. Приёмы: Составление риторических вопросов, работа над творческими заданиями, постановка проблемных вопросов, организация самостоятельных работ, работа по лекционному плану и конспекту, использование наглядных пособий и технических средств, составление характеристики героев произведений, критическая оценка их поведения, прием комментированного чтения, самостоятельный анализ, работа над планом, написание материалов, работа по обобщению мыслей, составление таблиц, обсуждение, создание проблемных ситуаций постановка, постановка

проблемных вопросов, проблемная лекция, обсуждение проблемной идеи произведения

3. Виды: Подбор материалов для характеристики героев произведений рассказ на основе анализа художественного текста, анализ образов героев художественного произведения и отрывков из текста; составление плана своего высказывания и сочинения, постановка проблемы, написание реферата запись лекции учителя, составление письменного плана работа с учебником, подготовка доклада с помощью представленных учебных материалов, использование иллюстраций диафильмов, учебных фильмов, мультимедийных средств, классные и внеклассные занятия

В заключение следует отметить, что уроки литературы и педагогическое мастерство учителя имеют особое значение в обучении учащихся критической оценке личностей персонажей художественных произведений на основе когнитивного подхода. Это создает возможность эффективно использовать ряд дидактических методов, приемов и технологий с учетом возрастных особенностей обучающихся. Виды работ, вопросы и задания, методы и приемы, используемые в дидактическом процессе, направленном на обучение учащихся критической оценке персонажей произведения, только в том случае, если они будут правильно выбраны, достигнут ожидаемой эффективности.

REFERENCES

1. Йўлдошев Қ. Янгиланган педагогик тафаккур ва умумтаълим мактабларида адабиёт ўқитишнинг илмий-методик асослари: Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1997. – 306 б.
2. Мирқосимова М.М. Ўқувчиларда адабий таҳлил малакасини шакллантириш ва такомиллаштириш усуллари: Пед. фан. док. ... дисс.–Тошкент, 1995.– 253 б.
3. Матчанов С. Умумтаълим тизимида адабиётдан мустақил ишларни ташкил этиш: Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1998. – 308 б.
4. Ҳусанбоева Қ. П. Адабий таълим жараёнида ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатишнинг илмий-методик асослари: Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2006. – 262 б.
5. Ниёзметова Р.Х. Узлуксиз таълим тизимида ўзбек адабиётини ўрганишнинг назарий ва методик асослари (рус гуруҳлари мисолида): Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2007. – 242 б.

6. Балтаева А. Т. Ўқиш ва адабиёт дарсларида ўқувчиларга бадиий асар қаҳрамонларини танқидий баҳолашни ўргатиш. //Узлуксиз таълим. – Тошкент: –2013. – № 4. –Б.26–30. (13.00.00; № 9).
7. Балтаева А. Т. Ўқувчиларни бадиий асар қаҳрамонлари шахсиятига танқидий баҳо беришга ўргатишда ахборот технологияларининг аҳамияти. //Халқ таълими. – Тошкент: – 2012. – № 6. – Б.46–49. (13.00.00; № 17).
8. Балтаева А. Т. Ўқувчиларда танқидий баҳолаш кўникмаларини шакллантириш усуллари. //Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент: – 2013. – №12 – Б.42–44. (13.00.00; № 8).
9. Baltayeva A. T. Shaping the critical thinking of pupils at literature lessons. // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 №. 10. – 2019. Progressive Academic Publishing, UK. – P. 6–8. (13.00.00; № 3)
10. Балтаева А. Т. Ўқувчиларнинг китобхонлик фаоллигини ривожлантириш орқали уларни бадиий асарларни танқидий баҳолашга ўргатиш. //Ўзбекистонда педагогика фани ва унинг истикболлари мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари.–Тошкент:–2019.–Б.59–60.
11. Балтаева А. Т. Ўқувчиларни маънавий - ахлоқий шакллантиришда ўқитувчи маҳорати. //Акмеологик ёндашув асосида бўлажак педагогларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш стратегиялари. Илмий-амалий конференция материаллари. – Фарғона: – 2018. – Б.351–353.
12. Baltayeva A. T. Formation critical thinking of pupils at literature lessons. //3rdInternational scientific conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. Conferenc papers 20–21th May 2013. Yolume 1. Stuttgart. – Germany: – P.47–48.
13. Балтаева А. Т. Принципи и методы обучения учащихся критической оценки литературных героев. //Материалы конференции “Теория и практика образования в современном мире”. Сборник тезисов международная научно практическая конференция. – Санкт-Петербург: – 2012. – С.3–5.